

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 336.71

ЛИСЕНКО О. В.

Методичні засади оцінки економічної ефективності діяльності персоналу банку

Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання оцінки економічної ефективності діяльності персоналу банку, дослідження її місця та ролі в фінансово-економічній діяльності банку.

Метою дослідження є: визначення групи показників та здійснення аналізу економічної ефективності діяльності персоналу банку.

Методи дослідження. В процесі написання статті було використано теоретичні, загальнонаукові та спеціальні методи оцінки економічної ефективності діяльності персоналу банку.

Результати роботи. Протягом 2014 – 2022 рр. частка коштів клієнтів у пасивах банків постійно зростала і на початок 2023 року становила 77,5%. Окрім цього, позитивною динамікою є зниження протягом 2017 – 2023 рр. середньої вартості залучених коштів з 11,35% до 3,59%, тобто на 7,76 п. п. Питома вага залучених коштів від фізичних осіб у депозитному портфелі банківських установ протягом аналізованого періоду поступово знижувалася до 2022 р. за рахунок зростання питомої ваги залучених коштів від суб'єктів господарювання. Проте на 01.01.2023 р. динаміка змінилась у протилежному напрямку і частка залучених коштів від фізичних осіб становила 51,20%, а від суб'єктів господарювання – 48,80% відповідно. Таким чином, економічна ефективність діяльності персоналу вітчизняних банків в частині пасивних операцій більшою мірою спрямована на роботу з населенням та наданням йому максимально можливої кількості банківських послуг.

Що стосується активних операцій, то питома вага кредитного портфеля в активах банків зростала до 2019 року, але протягом останніх років спостерігається поступове зниження частки кредитного портфеля в активах з 82,29% на початок 2019 р. до 44,06% на початок 2023 р. Така тенденція щодо банківського кредитування пов'язана з пандемією COVID-19 та початком повномасштабної війни росії проти України. Проте середня дохідність кредитного портфеля протягом останніх років зростала і становила на 01.01.2023 майже 17%. Слід також відмітити зростання питомої ваги наданих кредитів фізичним особам протягом останніх років, яка становила на 01.01.2023 р. 20,26%. Проте з 2017 по 2023 рр. знизилась частка виданих кредитів суб'єктам господарювання: на 01.01.2017 р. вона становила 84,21%, але вже на 01.01.2023 р. вона зменшилась на 6,87 п. п. і становила 77,34%. Таким чином, протягом аналізованого періоду економічна ефективність діяльності персоналу вітчизняних банків в частині активних операцій спрямована, в першу чергу, на задоволення попиту на кредити з боку фізичних осіб.

Галузь застосування результатів. Фінанси, банківська справа.

Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать про загальний високий рівень економічної ефективності діяльності персоналу банківської системи, яку слід досліджувати за окремими напрямками фінансово-економічної діяльності кожної банківської установи. Економічну ефективність діяльності персоналу банку неможливо повністю оцінити через певну кількість показників, оскільки в процесі дослідження та аналізу використовуються різноманітні коефіцієнти залежно від інтересів зацікавлених осіб. Тому одне з найважливіших завдань, що постає перед банківською установою, полягає у формуванні універсальної методології оцінки економічної ефективності діяльності її персоналу.

Ключові слова. Банк, персонал, оцінка, ефективність, активні та пасивні операції.

LYSENOK O. V.

Methodological principles of economic efficiency assessment activities of bank personnel

The subject of the research is theoretical and practical issues of assessing the economic efficiency of the bank's staff, researching its place and role in the bank's financial and economic activity.

The purpose of the study is to determine a group of indicators and carry out an analysis of the economic efficiency of the bank's staff.

Research methods. In the process of writing the article, theoretical, general scientific and special methods of assessing the economic efficiency of the bank's staff were used.

Work results. During 2014 – 2022, the share of customer funds in the liabilities of banks was constantly growing and at the beginning of 2023 was 77.5%. In addition, a positive trend is the decrease during 2017 – 2023 of the average cost of funds raised from 11.35% to 3.59%, i.e. by 7.76 pp. The specific weight of funds raised from individuals in the deposit portfolio of banking institutions during the analyzed period gradually decreased until 2022 due to the increase in the specific weight of funds raised from business entities. However, as of January 1, 2023, the dynamics changed in the opposite direction and the share of funds raised from individuals was 51.20%, and from business entities – 48.80%, respectively. Thus, the economic efficiency of the staff of domestic banks in terms of passive operations is largely aimed at working with the population and providing them with the maximum possible number of banking services.

As for active operations, the specific weight of the loan portfolio in the assets of banks grew until 2019, but in recent years there has been a gradual decrease in the share of the loan portfolio in assets from 82.29% at the beginning of 2019 to 44.06% at the beginning of 2023. This trend in bank lending is associated with the COVID-19 pandemic and the beginning of Russia's full-scale war against Ukraine. However, the average yield of the loan portfolio has been growing in recent years and amounted to almost 17% as of January 1, 2023. It should also be noted the growth of the specific weight of loans granted to individuals in recent years, which was 20.26% as of January 1, 2023. However, from 2017 to 2023, the share of loans issued to business entities decreased: on January 1, 2017, it was 84.21%, but already on January 1, 2023, it decreased by 6.87 percentage points and amounted to 77.34%. Thus, during the analyzed period, the economic efficiency of the staff of domestic banks in terms of active operations is aimed, first of all, at meeting the demand for loans from individuals.

Field of application of results. Finance, banking.

Conclusions. The results of the conducted research indicate a general high level of economic efficiency of the staff of the banking system, which should be investigated in separate directions of the financial and economic activity of each banking institution. The economic efficiency of the bank's staff cannot be fully assessed through a certain number of indicators, since in the process of research and analysis various coefficients are used depending on the interests of interested parties. Therefore, one of the most important tasks facing a banking institution is the formation of a universal methodology for assessing the economic efficiency of its staff.

Keywords. Bank, staff, evaluation, efficiency, active and passive operations.

Постановка проблеми. В останньому десятилітті проблеми оцінки економічної ефективності діяльності персоналу стали досить актуальними і часто досліджуються у світовій та вітчизняній економічній літературі, проте вирішення цієї проблеми залишається й досі не повністю вирішеним завданням у теоретичному та практичному аспектах.

У зв'язку з чим відзначимо, що результати економічної ефективності діяльності персоналу банку проявляються у:

- зростанні його конкурентоспроможності;
- формуванні позитивного іміджу банку в суспільстві;
- підвищенні довіри до банківської установи від існуючих і потенційних клієнтів;
- залученні додаткових інвестицій;
- покращенні взаємовідносин з громадськістю та державною владою;
- підвищенні рівня корпоративної культури тощо.

Таким чином, економічна ефективність діяльності банківських працівників є складною узагальнюючою характеристикою про діяльність банку загалом і не може бути оцінена одним чи декількома автономними показниками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і практичним аспектам цієї проблеми, зокрема формуванню ресурсного та кадрового потенціалу, методам управління банківських установ присвячено праці таких вітчизняних та зарубіжних авторів: Н. Абралава, Дж. Сінкі, П. Роуза, О. Васюренка, М. Алексеєнка, О. Дзюблюка, Л. Примостки, І. Сала, О. Крухмаль, С. Ярошенко, С. Фролов, І. Федосік та ін. Завдяки їх розробкам сучасного розвитку набули теорія та практика сучасного банківського менеджменту.

Питання щодо розроблення та запровадження різних методів управління персоналом банку розглядаються на теоретичному й методологічному рівнях в роботах таких учених-економістів, як В. В. Дрофа, А. П. Єгоршина, Дж. Іванцевича, Е. В. Маслова, Ю. Г. Одегова, Г. Х. Бакірова, Г. Десслера, О. В. Крушельницької, Д. П. Мельничука та ін. Аналіз і узагальнення їхніх опублікованих наукових праць дали змогу згрупувати основні методи оцінки економічної ефективності діяльності персоналу банку.

Постановка завдання. Економічна ефективність діяльності персоналу банку проявляється на різних його рівнях (відділах, управліннях, депар-

таментах). Відповідно до цього, оцінка економічної ефективності діяльності банківських працівників вимагає вдосконалення методики розрахунку певних показників та коефіцієнтів на цих організаційно-функціональних рівнях. Така методика оцінювання економічної ефективності діяльності персоналу банку повинна базуватись на певному аналітичному інструментарії, що дозволить адекватно визначати ефективність цієї діяльності та дасть можливість порівнювати цю ефективність. Тому для кожного із рівнів необхідно розробити та визначити окрему методику оцінки економічної ефективності діяльності персоналу банківської установи, а потім сформувати цілий комплекс відповідних показників та методів її дослідження.

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення вирішення основних соціально-економічних завдань, ефективна діяльність банку виконує три основні функції: розрахункову, депозитну (ощадну) та кредитну.

В основі першої функції лежить посередництво банків при здійсненні клієнтами платежів та розрахунків. Будучи фінансовими посередниками, банківські установи здійснюють такі основні операції, як прийняття грошей від клієнтів на поточні рахунки для забезпечення їх платежів та тимчасового зберігання таких коштів, перерахування грошових коштів за дорученнями клієнтів на інші банківські рахунки у зв'язку із здійсненням ними безготівкових платежів тощо. Тобто, економічна ефективність виконання розрахункової функції визначається ступенем задоволення вимог клієнтів за поточними платежами.

Депозитна функція полягає у залученні та позиченні тимчасово вільних фінансових ресурсів від усіх суб'єктів ринкової економіки з метою накопичення таких ресурсів та перетворення їх у позиковий капітал. Ефективність виконання даної функції визначається економічною спрямованістю депозитної політики банку.

Кредитна функція базується на тому, що завжди існує потреба у позиковому капіталі, її виконання забезпечується банками за допомогою ефективного механізму створення кредитних засобів обігу, а економічна ефективність цієї функції визначається ступенем задоволення потреб суб'єктів підприємництва у кредитах.

Таким чином, окреслені вище функції виражають специфіку економічної діяльності банківських установ, ефективність якої характеризується рів-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

нем виконання цих функцій персоналом банку і яка визначається за результатами аналізу не-прямих макроекономічних показників. До останніх можуть належати: обсяги кредитування економіки країни; сума власного капіталу, залучених та позичених коштів банківських установ; співвідношення робочих активів банків та ВВП тощо. Тому для оцінки економічної ефективності діяльності персоналу банку на макроекономічному рівні пропонується застосовувати відносні показники (табл. 1), динамічний аналіз яких дасть можливість оцінити певний ступінь досягнення економічної ефективності банківськими установами.

Слід також нагадати, що фінансово-економічна діяльність банків за своєю суттю є досить ризикована, оскільки жодна банківська установа не зможе повністю невілювати вплив таких основних ризиків, як кредитного, валютного, процентного, ринкового та ризику ліквідності. У зв'язку з цим зауважимо, що занадто ризикове ведення банківського бізнесу негативно позначається на економічній ефективності банківської установи, оскільки імідж банку погіршується, знижується довіра населення до банку, а отже, він не зможе повною мірою виконувати своє призначення. Основний висновок з вищевикладеного полягає в тому, що у процесі оцінки економічної ефективності діяльності персоналу банку необхідно враховувати не тільки отримані фінансові результати, але й аналізувати ризики, що впливають на фінансово-економічну діяльність банківської установи, а також оцінювати ступінь задоволення нею суспільних потреб.

Слід також звернути увагу й на те, що на оцінку економічної ефективності діяльності персоналу банку впливають окремі особистісні інтереси

певних зацікавлених осіб. У зв'язку з цим зауважимо, що неможливо оцінити єдину економічну ефективність, наприклад, для акціонерів та для клієнтів банку, оскільки кожна група зацікавлених осіб орієнтується на різні економічні показники діяльності персоналу банку.

Таким чином, широкий діапазон інтересів зацікавлених осіб у ефективній економічній діяльності персоналу банку формує значну кількість підходів до її оцінки, в яких найчастіше використовується метод коефіцієнтів, що ґрунтується на виборі та обчисленні певної кількості абсолютних і відносних показників. Проте, навіть використання розроблених універсальних методик не може повністю влаштувати всі зацікавлені сторони, які іноді мають не зовсім спільні або навіть протилежні інтереси.

Отже, вибір методів оцінки економічної ефективності діяльності персоналу банку залежить від осіб, які її здійснюють, і тому така оцінка може бути різноспрямованою залежно від суб'єктів здійснюваного аналізу. Проте, не дивлячись на різні цілі, всі суб'єкти аналізу мають спільний інтерес, оскільки вони зацікавлені, у першу чергу, в ефективній фінансово-економічній діяльності банківської установи. У зв'язку з цим зауважимо, що для оцінки економічної ефективності діяльності персоналу можуть використовуватись схожі методичні та методологічні підходи, що й для оцінки фінансово-економічної діяльності банку загалом.

Таким чином, оцінка економічної ефективності діяльності персоналу банківської установи є одним із найважливіших завдань аналізу, вирішення якого, в основному, ґрунтується на застосуванні методу коефіцієнтів, сутність якого полягає у побудові системи взаємозв'язаних показників,

Таблиця 1. Основні показники, що характеризують економічну ефективність діяльності персоналу банку

Функція банку	Показник
Розрахункова	1) оборотність платежів; 2) обсяг коштів на поточних рахунках; 3) кількість випущених банківською установою платіжних карток тощо
Депозитна (ощадна)	1) обсяг та структура депозитів фізичних осіб; 2) обсяг та структура депозитів юридичних осіб; 3) обсяг та структура процентних витрат; 4) частка заощаджень населення у загальному обсязі зобов'язань банку тощо
Кредитна	1) частка виданих кредитів у активах; 2) обсяг та структура кредитного портфеля; 3) обсяг та структура процентних доходів; 4) обсяг та структура виданих кредитів фізичним особам; 5) обсяг та структура виданих кредитів юридичним особам тощо

які всебічно та комплексно характеризують стан і динаміку об'єкта дослідження.

Слід також зазначити, що для оцінки економічної ефективності діяльності персоналу банку доцільно проводити такі послідовні етапи:

- обрати основні коефіцієнти для здійснення оцінки економічної ефективності;
- обчислення кожного показника у звітному і базовому періодах, що увійшов до створеної системи коефіцієнтів;
- аналіз змін коефіцієнтів у досліджуваних періодах;
- загальна оцінка економічної ефективності діяльності персоналу банку за сукупністю розрахованих коефіцієнтів.

Нагадаємо, що фінансово-економічна діяльність банківських установ реалізується через комплекс різноманітних операцій, здійснення яких, в кінцевому підсумку, призводить до отримання певного фінансового результату. І від того, наскільки ефективно здійснюються ці операції банківськими працівниками залежить і оцінка загальної економічної

ефективності банківської установи, схема та послідовність проведення якої наведена на рисунку 1.

Слід також зауважити, що згідно із теорією ефективності економічної діяльності, до основних організаційних засад, реалізація яких забезпечує економічну ефективність діяльності персоналу банківських установ, можна віднести засади, які пов'язані з максимізацією масштабів надання банківських послуг та мінімізацією витрат на їх виконання. І у зв'язку з тим, що фінансово-економічна діяльність сучасних банків є досить різноманітною та містить різні форми і види кредитів та депозитів, пропонувананих юридичним чи фізичним особам, здатність самостійно здійснювати оцінку економічної ефективності діяльності персоналу банку, використовуючи загальновідомі коефіцієнти та показники, є незаперечною необхідністю.

Для оцінки економічної ефективності діяльності персоналу банківської установи, з погляду залучення та використання фінансових ресурсів, візьмемо офіційні вихідні дані, що показують результати діяльності всієї банківської системи, та

Рисунок 1. Основні аналітичні показники для аналізу та оцінки економічної ефективності діяльності персоналу банківської установи

Таблиця 2. Основні показники економічної ефективності персоналу банківської системи України на 01.01*

Показник	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Частка коштів клієнтів у пасивах банків, %	52,32	51,47	56,34	64,24	66,13	67,28	70,33	72,87	72,34	77,51
Середня вартість залучених коштів, %	12,10	13,85	13,69	11,35	8,05	7,41	7,05	4,73	3,44	3,59
Частка залучених коштів від фізичних осіб, %	64,86	61,43	55,05	54,17	54,20	55,58	52,57	51,33	48,94	51,20
Частка залучених коштів від юридичних осіб, %	35,14	38,57	44,95	45,83	45,80	44,42	47,43	48,67	51,06	48,80
Частка кредитного портфеля в активах банків, %	71,31	76,42	76,94	80,07	77,73	82,29	69,20	52,70	51,89	44,06
Середня дохідність кредитного портфеля, %	14,26	14,77	14,57	13,50	11,96	12,58	14,80	15,38	15,84	16,95
Частка виданих кредитів фізичним особам, %	18,41	14,32	10,11	15,65	16,47	17,59	20,00	20,77	22,78	20,26
Частка виданих кредитів суб'єктам господарювання, %	76,67	79,75	63,87	84,21	83,38	82,14	79,53	78,01	74,67	77,34

* Складено та розраховано на основі даних [2]

розрахуємо у динаміці основні показники, що наведені у таблиці 2.

Як свідчать дані таблиці 2, протягом 2014 – 2022 рр. частка коштів клієнтів у пасивах банків постійно зростала і на початок 2023 року становила 77,5%. Окрім цього, позитивною динамікою є зниження протягом 2017 – 2023 рр. середньої вартості залучених коштів з 11,35% до 3,59%, тобто на 7,76 п. п. Питома вага залучених коштів від фізичних осіб у депозитному портфелі банківських установ протягом аналізованого періоду поступово знижувалася до 2022 р. за рахунок зростання питомої ваги залучених коштів від суб'єктів господарювання. Проте на 01.01.2023 р. динаміка змінилась у протилежному напрямку і частка залучених коштів від фізичних осіб становила 51,20%, а від суб'єктів господарювання – 48,80% відповідно. Таким чином, економічна ефективність діяльності персоналу вітчизняних банків в частині пасивних операцій більшою мірою спрямована на роботу з населенням та наданням йому максимально можливої кількості банківських послуг.

Що стосується активних операцій, то питома вага кредитного портфеля в активах банків зростала до 2019 року, але протягом останніх років спостерігається поступове зниження част-

ки кредитного портфеля в активах з 82,29% на початок 2019 р. до 44,06% на початок 2023 р. Така тенденція щодо банківського кредитування пов'язана з пандемією COVID-19 та початком повномасштабної війни росії проти України. Проте середня дохідність кредитного портфеля протягом останніх років зростала і становила на 01.01.2023 майже 17%. Слід також відмітити зростання питомої ваги наданих кредитів фізичним особам протягом останніх років, яка становила на 01.01.2023 р. 20,26%. Проте з 2017 по 2023 рр. знизилась частка виданих кредитів суб'єктам господарювання: на 01.01.2017 р. вона становила 84,21%, але вже на 01.01.2023 р. вона зменшилась на 6,87 п. п. і становила 77,34%. Таким чином, протягом аналізованого періоду економічна ефективність діяльності персоналу вітчизняних банків в частині активних операцій спрямована, в першу чергу, на задоволення попиту на кредити з боку фізичних осіб.

Отже, результати проведеного дослідження свідчать про загальний високий рівень економічної ефективності діяльності персоналу банківської системи, яку слід досліджувати за окремими напрямками фінансово-економічної діяльності кожної банківської установи.

Висновки

З огляду на все сказане вище, можемо зробити висновок, що економічну ефективність діяльності персоналу банку неможливо повністю оцінити через певну кількість показників, оскільки в процесі дослідження та аналізу використовуються різноманітні коефіцієнти залежно від інтересів зацікавлених осіб. Тому одне з найважливіших завдань, що постає перед банківською установою, полягає у формуванні універсальної методології оцінки економічної ефективності діяльності її персоналу.

Список використаних джерел

1. Костюк О. Д. Інноваційні інструменти управління персоналом / О. Д. Костюк // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. Полтава: ПДАА. – Вип. 1 (6). – Т. 1. – 2013. – С. 143 – 147.
2. Наглядова статистика Національного банку України [Електронний ресурс] – <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist>
3. Семикіна М. В. Мотиваційні умови розвитку праці в умовах конкурентного середовища / М. В. Семикіна // Регіональні перспективи. – 2022. – № 3–4. – С. 234 – 236.
4. Ткаченко А. М. Інноваційні підходи до управління трудовим потенціалом суб'єкта господарювання – основа формування антикризового менеджменту / А. М. Ткаченко, С. А. Силенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2015. – Випуск 1(11). – С. 53 – 59.
5. Яценко О.Є. Дослідження інновацій в управлінні персоналом: [моногр.] / О.Є. Яценко. – Львів: Сполом, 2014. – 315 с.

References

1. Kostjuk O. D. Innovacijni instrumenty upravlinnja personalom / O. D. Kostjuk // Naukovi praci Poltavskojki derzhavnoji aghrarnoji akademiji. Ekonomichni nauky. Poltava: PDAA. – Vyp. 1 (6). – T. 1. – 2023. – S. 143 – 147.
2. Naghjadova statystyka Nacionalnogho banku Ukrainy [Elektronnyj resurs] – <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist>
3. Semykina M. V. Motyvacijni umovy rozvytku praci v umovakh konkurentnogho seredovyshha / M. V. Semykina // Reghionaljni perspektyvy. – 2022. – # 3–4. – S. 234 – 236.
4. Tkachenko A. M. Innovacijni pidkhody do upravlinnja trudovym potencialom sub'jekta ghospodarjuvannja – osnova formuvannja antykryzovogho menedzhmentu / A. M. Tkachenko, S. A. Sylenko // Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualjnoji vlasnosti. – 2015. – Vypusk 1(11). – S. 53 – 59.
5. Jashhenko O. Je. Doslidzhennja innovacij v upravlinni personalom: [monoghr.] / O. Je. Jashhenko. – Lviv: Spolom, 2014. – 315 s.

Дані про автора

Лисенок Олексій Володимирович,

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій
e-mail: lescha_lysenok@ukr.net

Data about author

Oleksii Lysenok,

D. e. s., professor, Professor of the Department of Finance, National University of Food Technology
e-mail: lescha_lysenok@ukr.net

УДК 330.12:330.357:33.025.12:005.511–047.64

КОЛОДІЙЧУК А. В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф. А.

Визначення цілей та організація планування в концепції контролінгу

Предметом дослідження є визначення цілей та організація планування в концепції контролінгу.

Метою дослідження є з'ясування загальних закономірностей цілевизначення та планування в концепції контролінгу.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначено перелік завдань, які виконують контролери для забезпечення ефективного управління торговельними мережами по цілям. Визначено перелік вимог, яким повинні відповідати цілі торговельних мереж. Розглянуто планування в двох основних аспектах, як функцію управління і як процес розробки системи планів торговельної мережі.